

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

5 ЖИЛД, 4 СОН

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

ТОМ 5, НОМЕР 4

INNOVATIONS IN ECONOMY

VOLUME 5, ISSUE 4

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ | INNOVATIONS IN ECONOMY

№4 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9491-2022-4>

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Гулямов Сайдахрар
Саидахмедович
академик

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Вохидова Мехри Хасановна
иқтисодиёт фанлари бўйича
фалсафа доктори

ТАХРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

08.00.01 - ИҚТИСОДИЁТ НАЗАРИЯСИ | ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ | ECONOMIC THEORY

Назаров Ш.Х. - и.ф.д.
Гафуров У.В. - и.ф.д., профессор
Мустафакулов Ш. И. - и.ф.д., доцент
Сайфуллаева М.
Маматкулов И.А.

Nanuli Khizanishvili - Doctor of Economic Sciences, Tbilisi Iv. Javakhishvili State University. Faculty of Economics
Екатерина Геннадьевна Господарик к.э.н., доцент, заведующая кафедрой аналитической экономики и эконометрики экономического факультета БГУ

08.00.02-МАКРОИҚТИСОДИЁТ | МАКРОЭКОНОМИКА | MACROECONOMICS

Салимов Б. Т. - и.ф.д., профессор,
Назаров Ш. Х. - и.ф.д.
Худойкулов С. К. - и.ф.н. доцент,
Валиев Б. - PhD.
Сафарова Н.Н.

Зубиташвили Тамар - доктор туристических наук, Телавский государственный университет, Грузия

08.00.07-МОЛИЯ. БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ. | ФИНАНСЫ. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ FINANCE. ACCOUNTING

Жиянова Н.Э. - и.ф.н., доц.

08.00.09-ЖАҲОН ИҚТИСОДИЁТИ | МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА | WORLD ECONOMY

Мурадова Х.М. - и.ф.д., профессор
Шарифхўжаев Ш.О. - и.ф.д.

Сардор Азам - и.ф.д.
Вохидова М.Х. - PhD.

08.00.10-ДЕМОГРАФИЯ. МЕҲНАТ ИҚТИСОДИЁТИ | ДЕМОГРАФИЯ. ЭКОНОМИКА ТРУДА DEMOGRAPHY. LABOR ECONOMICS. 08.00.13-МЕНЕЖМЕНТ | МЕНЕДЖМЕНТ | MANAGEMENT

Гулямов С.С. - академик
Умурзаков Б.Х. - и.ф.д., профессор,
Каршиев М.Э.

Маматкулов И.
Ғойипназаров С.Б. - PhD
Кадилова З.А. - PhD

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Гулямова Гулнора Патахкамаловна ТУРИЗМНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ЗАМОНАВИЙ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ.....	4
2. Алимова Машхура Тоирхоновна, Мамаризоев Жаҳонгир Исохонович ТУРИЗМ СОҲАСИНИ ИННОВАЦИОН ЁНДАШУВ АСОСИДА РИВОЖЛАНТИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ.....	11
3. Худояров Анвар Аиджанович ЗИЁРАТ ТУРИЗМИ ФАОЛИЯТИНИ ҚўЛЛАБ-ҚУВВАТЛОВЧИ ВА ТАРТИБГА СОЛУВЧИ ИНСТИТУТЛАРНИНГ МЕЎРИЙ-ҲУҚУҚИЙ ВА МАЪМУРИЙ-ТАШКИЛИЙ ЖИХАТЛАРИ.....	18
4. Султанова Холида Турсунмуратовна БОЗОР ИҚТИСОДИЁТИ ТИЗИМИДА ИНСОН ЭҲТИЁЖЛАРИНИ ТАРБИЯЛАШ ВА КАМБАҒАЛЛИКНИ ОЛДИНИ ОЛИШНИНГ АҲАМИЯТИ.....	29
5. Ibragimov Qobil To`xtamishovich SURXONDARYO VILOYATIDA UY-JOY BOZORI TASHLIL.....	36
6. Саидов Фаррух Фахриддинович “БЛОКЧЕЙН” ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИНГ РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ.....	45
7. Мирзакаримова Муяссар Мўминовна, Салимжонова Зилола Салимжон кизи, Махаматова Наргиза Шухрат кизи ИННОВАЦИОН ТАРАҚҚИЁТ ЙЎЛИГА ЎТИШ ДАВРИДА ИЛМИЙ-ИШЛАБ ЧИҚАРИШ-ТАЪЛИМ КЛАСТЕРИНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШ МАСАЛАЛАРИ.....	50
8. Сабохат Газиёевна Алимова, Гулзода Мелиева, Носиржон Касымов ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.....	62
9. Xashimova Dilyora Paxritdinovna, Norboyeva Nafisa Erkinovna KORXONALAR FAOLIYATIDA BULUT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH XUSUSIYATLARI.....	70
10. Ҳусанова Гулчехра Сайфуллаевна ҲУДУДЛАРНИ КОМПЛЕКС-ИНОВАЦИОН РИВОЖЛАНТИРИШДА САНОАТНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МОДЕЛИ (НАМАНГАН ВИЛОЯТИ МИСОЛИДА).....	76
11. Malikakhon Khasanboeva, Naima Kasimova PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF THE DEVELOPMENT OF ELECTRONIC COMMERCE IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN DURING COVID-19.....	81
12. Пардабоев Бунёд Илхомиддин ўғли, Berkinov Odilbek Alisher o'g'li ЎЗБЕКИСТОНДА ЛОГИСТИК ИНФРАТУЗИЛМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ТОВАР ҲАРАКАТИГА ТАЪСИРИ.....	88

Алимова Машхура Тоирхоновна

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти
Менежмент кафедраси профессори. и.ф.д.

Мамаризоев Жаҳонгир Исохонвич

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти
ИК-220 гуруҳ талабаси.

ТУРИЗМ СОҲАСИНИ ИННОВАЦИОН ЁНДАШУВ АСОСИДА РИВОЖЛАНТИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ

For citation: Alimova Mashkhura Toirkhonovna & Mamarizoev Jakhongir Isokhonovich. DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF THE TOURISM SECTOR BASED ON AN INNOVATIVE APPROACH. Journal of innovations in economy. 2022. Vol. 5, Issue 4. pp.11-17

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6772932>

АННОТАЦИЯ

Мақолада туризм соҳасида инновацияларни татбиқ этиш туризм бозорида кучайиб боровчи рақобат курашида яшаб қолишнинг муҳим омили сифатида кўриб чиқилган. Бу борада инновациянинг моҳияти олимлар ушбу категорияга томонидан берилган таърифларни назарий таҳлил этиш асосида очиб берилган. Шунингдек, туризм соҳасининг инновацион ривожланиш йўналишлари келтирилган. Бунда туризм соҳасига ахборот технологияларини татбиқ этиш орқали инновацион ривожлантириш йўналишлари таклиф этилган.

Калит сўзлар: маҳсулот инновацияси, эксклюзив ресурс инновацияси, жараёнли инновация, бизнес-модель инновацияси, маркетинг инновациялари, концептуал характердаги инновациялар, инновацион ташкилий-иқтисодий механизм, туристик кластер.

Alimova Mashkhura Toirkhonovna

Professor of the Department of Management of
the Samarkand Institute of Economics and Service

Mamarizoev Jakhongir Isokhonovich

Student of IK-220 group of
Samarkand Economics and Service Institute

DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF THE TOURISM SECTOR BASED ON AN INNOVATIVE APPROACH

ABSTRACT

The article considers implementation of innovations in tourism as an important factor of survival in the growing competition conditions in the tourist market. The essence of innovation is revealed on the basis of theoretical analysis of definitions of this category developed by scientists.

The directions of innovative development of the tourism industry are also given. Thus, the directions of innovative development through the introduction of information technologies in the field of tourism are proposed.

Keywords: product innovation, exclusive resource innovation, process innovation, business model innovation, marketing innovation, conceptual innovation, innovative organizational and economic mechanism, tourist cluster.

Алимова Машхура Тойрхоновна
профессор кафедры менеджмента Самаркандского института
экономики и сервиса, д.э.н.
Мамаризов Жяхонгир Исохонвич
Самарканд экономика и сервис институт
ИК-220 группа студентов.

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО СЕКТОРА НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОДХОДА

АННОТАЦИЯ

В статье внедрение инноваций в сфере туризма рассматривается как важный фактор выживания в условиях растущей конкуренции на рынке туризма. При этом сущность инноваций раскрывается на основе теоретического анализа определений данной категории, разработанных учеными. Также приведены направления инновационного развития туристической отрасли. При этом предложены направления инновационного развития за счет внедрения информационных технологий в сфере туризма.

Ключевые слова: продуктовая инновация, эксклюзивная ресурсная инновация, процессная инновация, инновация бизнес-модели, маркетинговая инновация, концептуальная инновация, инновационный организационно-экономический механизм, туристский кластер.

Кириш

Дунё микёсида халқаро туризмнинг ҳозирги ривожланиш амалиётига назар соладиган бўлсак, постпандемия шароитида туризм бозорида кучайиб борувчи рақобат ҳамда бошқа бир қатор омиллар туристик фаолият амалиётига инновацияларни татбиқ этишни тақозо этмоқда. Бундан ташқари, жамиятда мавжуд демографик, иқтисодий, ижтимоий ҳолат ўзгариш тенденциясининг кузатилиши, инсон психологиясининг ўзгариши иқтисодий ривожланишнинг ҳаракатлантирувчи кучи сифатида туризм тармоғига инновацияларни кенг микёсда қўллашнинг асосий шарти ҳисобланади. Бунда туристик маҳсулотларга талабнинг шаклланишида қуйидаги янги ривожланиш тенденцияларини кузатиш мумкин:

- туристик маҳсулотни потенциал харидорлари доирасининг тобора кенгайиб бораётганлиги. Бунда, туристик ҳаракатларга тобора кўпроқ турли ижтимоий гуруҳларга тегишли кишилар қўшилиб бормоқда (масалан, ногиронлар);
- туристик оқимни ташкил этувчиларнинг ёшига оид таркиби ўзгараётганлиги – халқаро микёсда унинг «ёшариш» тенденцияси кузатилмоқда. Ваҳоланки, Ўзбекистонга келувчи хорижий туристлар умумий сонида ёши катта туристлар улушининг устунлиги сақланиб қолмоқда. (Бу эса, мамлакатимизда ёшларга мўлжалланган туристик маҳсулотларнинг ассортименти етарли эмаслигидан далолатдир);
- талабнинг индивидуаллашуви ва ихтисослашуви. Замонавий турист кўпроқ ўз диди асосида танлаган индивидуал турни хуш кўрмоқда. Бунда, замон билан бир қадамда юрувчи туристик ташкилотлар ўз маҳсулотларини аниқ мақсад асосида бирлашган туристлар гуруҳига йўналтирадиган ҳамда индивидуал турпакетлар ишлаб чиқишга ҳаракат қиладиган;
- истеъмолчи тафаккурининг экологизациялашуви. Бугунги кунда дунё микёсида экотуризмнинг ривожланиши бунга ёрқин мисолдир;
- туристик хизматлар сервис даражасига талабнинг ўсиши. Бу борада туристлар билим ва кўникмаларининг ўсиши, улардаги талабчанликнинг ҳам ўсишига олиб келди.

Авваллари анъанавий тарзда - оила билан денгиз бўйида дам олиш ўрнига бугунги кунда дам олишнинг турли фаол шакллари оммавийлашмоқда. Бундан ташқари, бу турдаги туризм хизматларининг асосий истеъмолчилари оиласиз ёшлар (индивидуал ёки катта бўлмаган дўстлар гуруҳи) ҳисобланишади. Шундай қилиб, жамиятда кечаётган жисмоний трансформация натижасида туризм хизмати оммавий истеъмолчиларининг янги типи шаклланди. Уларнинг ҳордиқ чиқаришларига шахсий хоҳиш-истаклари ва имкониятларидан келиб чиққан ҳолда эътибор қаратиш, талабгорнинг юқори даражада билим ва маълумотларга эгаллиги туфайли хизматлар сифати ва сервисига алоҳида аҳамият бериш, уларнинг мобиллиги ҳамда эркинлиги, тезкор қарорлар қабул қилиши, вақт ўтказишнинг фаол шаклларида фойдаланишга, кўплаб янги ва ёқимли, мазмунан бой таассуротлар ва завқ олишга интилишларини ҳисобга олиш лозим. Маълумки, ҳозирги кунда замонавий истеъмолчи учун унга таклиф этилаётган маҳсулотлар ва хизматлар миқдори ниҳоятда кўп, бу эса уларда танлаш имкониятини кенгайтиради ва натижада улар кўрсатилаётган хизматларга танқидий муносабатда бўлиб, туризм бозорида танлаш билан боғлиқ ўз хатти-ҳаракатларини осон ўзгартириб туради. Ушбу омилларнинг мавжудлиги инновацияларнинг туристик ташкилотлар томонидан туризм бозорида «яшаб қолишнинг» асосий воситасига айланишига олиб келди.

Мавзунинг ўрганилганлик даражаси

«Инновация» сўзи лотинча «innovation» сўзидан келиб чиққан бўлиб, «янгиликни киритиш» маъносини англатади. Инновация татбиқ этиш, киритиш предметиға айланган янгилик ҳисобланади.

Шундай қилиб янгиликни куйидаги икки шарт, яъни биринчидан, “янгилик” истеъмолчи томонидан тан олинганда ва қабул қилинганда ва иккинчидан, унинг истеъмолчи учун янгилик хусусиятига эга бўлгандагина “инновация” деб ҳисоблаш мумкин. Инновацион жараён янги ғояни ишлаб чиқиш босқичида вужудга келади. Кейинчалик ушбу ғоя татбиқ этиш дастури давомида чуқурлашади ва конкретлашади. Бундан кейин инновацион жараён янгиликни татбиқ этиш фаолиятида ҳамда сервис амалиётида қўллаш даврида давом этади.

Бир қатор олимларнинг илмий ишларида инновация тушунчаси (И. Шумпетер, И. Перлаки, Хартман В.Д., Мэнсфилд Э., Фостер Р., Твист Б., Роджерс Э. ва бошқалар) олиб бораётган тадқиқот объекти ва предметиға боғлиқ равишда турли хил талқин этилади.

“Инновация”ни иқтисодий тушунча сифатидаги талқинини австриялик олим И.Шумпетер “Иқтисодий ривожланиш назарияси” номли асаридан келтириб ўтган. Асарда ривожланиш жараёнида ўзгаришларнинг “янги комбинациялари” ҳақида фикр юритилган. Муаллифнинг фикрига кўра: “Ишлаб чиқаришнинг ҳар бир усули аниқ комбинацияларни ифодалайди”[1]. Ушбу “Янги комбинациялар”, олимнинг фикрига кўра, ишлаб чиқариш соҳаси ва бозор ҳўжалигининг ривожланишидаги ўзгаришлар туфайли вужудга келади. “Инновация” тушунчасини у: “янги хусусиятдаги маҳсулотларни татбиқ этиш; янги хом-ашёдан фойдаланиш; ишлаб чиқаришнинг янги усулидан фойдаланиш; янги сотув бозорларини кашф этиш; янги ташкилий шакллари тадбиқ этишга асосланган янги комбинацияларнинг тижорий реализацияси” [2] сифатида талқин этган.

Бошқача қилиб айтганда, ушбу ёндашувга асосан, инновация – бу икки “дунё”, яъни “техника дунёси” ва “бизнес дунёси”нинг бир вақтда намоён бўлишидир. Фақатгина технология даражасида рўй берган ўзгаришларни И.Шумпетер кашфиёт деб номлайди. Унинг фикрича, қачонки ўзгаришларга бизнес қўшилса, улар инновацияларга айланади[3]. Бунда ривожланиш сифатида “халқ ҳўжалигининг жорий даврга киритилган тортишиш мараказидан кейингисига” ўтиши тушунилади. Ривожланишнинг моҳияти, Шумпетер томонидан “янги комбинацияларнинг амалга оширилиши” тушунчаси орқали аниқланади. Шундай қилиб, инновацияларнинг асосий хусусиятлари илмий-техник янгилиги ва ишлаб чиқаришга тадбиқ этилиши ҳисобланади.

П.Ф.Дракер инновацияни тадбиркорликнинг махсус воситаси сифатида талқин этади. П.Ф.Дракернинг инновация тушунчасига берган тавсифида, бизнингча, Й.Шумпетер классик изоҳининг моҳияти тўлиқроқ ақс эттирилиб, ишлаб чиқаришнинг ривожланишида тадбиркорлик омилининг моҳиятига алоҳида урғу берилган. Б.Твист инновацияни ихтиро ва ғоя иқтисодий мазмун касб этадиган жараён сифатида талқин этади. Ф.Никсоннинг фикрига кўра, инновация – бу бозорда янги ва такомиллашган саноат қурилмалари ва жараёнларининг пайдо бўлишига олиб келадиган техник, ишлаб чиқариш ва тижорат тадбирлари мажмуидир [4]. Шу билан бирга, барча тадқиқотчилар «инновация – инновацион жараённинг натижаси» деган ягона фикрни билдиришган.

Тадқиқот методологияси

Шундай қилиб, бизнинг фикримизча, «инновация» тушунчасини талқин этишда уч хил ёндашув мавжуд:

1. Биринчи ёндашувда инновация тушунчасини – "натижавийлик" тушунчаси орқали талқин қилинган. Бунда, инновация натижа, яъни ишлаб чиқарилган янги маҳсулот ёки ташкиллаштирилган жараён сифатида қаралади. Ушбу ёндашувга асосан инновация – бу "натижавий" янгилик.

2. Иккинчи ёндашув инновация тушунчасини – "рақобатбардошлик" тушунчаси орқали талқин қилишга асосланади. Инновациялар ташкилотларда бозордаги ўзгаришларга сезгирлик қобилиятини шакллантириб, рақобатбардошликни ошириш имкониятларини беради. Рақобатбардош ташкилотларда инновациялар тасодифий бўлмасдан, инновацион жараённи самарали бошқариш натижаси ҳисобланади.

3. Учинчи, яъни аппликацион ёндашув инновация тушунчасининг тавсифига «ғояларнинг реализацияси» тушунчасини таркибий унсур сифатида қўшади. Ушбу ёндашувга асосан инновация бу нафақат «муаммони ечувчи» ғояни ишлаб чиқиш, балки уни реализация қилишдир. Ушбу ёндашув тарафдорларидан бири Кантер "инновация" тушунчасининг мазмунини қуйидаги учта тушунча: generation (ишлаб чиқиш), application (қўллаш) ва implementation (реализация) орқали талқин этади.

Ушбу нуқтаи назар ва методологик ёндашувдан келиб чиқиб, мақолада инновацион ёндашувлар асосида туризм соҳасини ривожлантириш йўналишлари бўйича илмий-амалий таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилди.

Таҳлил ва натижалар

Бизнингча, инновация ташкилотнинг ишлаб чиқариш-технологик, ташкилий-иқтисодий, ижтимоий-иқтисодий тизимларининг бир қатор ёки барча унсурларининг ўзгаришига олиб келиши сабабли тизимли тавсифга эга. Инновация сифатида амалий фаолияти давомида қўлланилиши ва фойдаланилиши орқали намоён бўладиган жамият томонидан тан олинисига қаратилган ғоялар, тадқиқотлар, ишланмалар, янги ёки такомиллашган илмий технологик ёки ташкилий-иқтисодий, ижтимоий-иқтисодий ечимлар ва хулосаларнинг трансформациясини тушуниш лозим. Бу борада, инновациялар – жамиятнинг аниқ эҳтиёжларини қондиришга қаратилган янги (ушбу тизимда аллақачон мавжудларига нисбатан) предметлар, усуллар, тартиботларни амалиётга татбиқ этишдир.

1-рasm Туризмда инновациялар таснифи

Иновациялар ҳодиса сифатида иқтисодий фаолият субъектининг рақобат борасида аниқ устунликни қўлга киритишга интилиши юзасидан келиб чиққан, илмий-технологик тараққиёт натижаси ҳисобланган товар, технология, ташкилий тузилма ва коммуникациялардаги моддийлаштирилган ўзгаришларни тушуниш лозим. Янги маҳсулот ёки янги жараёнга реализация қилинган янги ғояларгина инновация деб аталади. Инновация – бу янги маҳсулот, янгилик яратиш йўлида интеллектуал ечимлар ва ишланмаларни инвестициялаштириш натижасидир.

Шундай қилиб, бизнингча, инновация – бу истеъмолчиларни жалб қилиш, унинг эҳтиёжларини қондириш билан бир қаторда ташкилотга даромад келтириш ва унинг фаолият юритаётган бозордаги рақобатбардошлик позициясини мустаҳкамлаш мақсадига қаратилган “янгилик” (янги маҳсулот, янги ҳодиса, янги жараён ва ҳ.к.) ҳамда уни татбиқ этиш ва реализация қилишдир.

Бугунги кунда халқаро туризм амалиётида инновациялар бир қатор йўналишларда амалга оширилмоқда (1-расм).

1-жадвалда туризмда инновацияларнинг классификацияси, мазмуни ва халқаро амалиётда татбиқ этилган шакллари бўйича маълумотлар келтирилган.

1-жадвал

Туризмда инновациялар турлари классификацияси

Инновация турлари	мазмуни	мисоллар
Маҳсулот инновацияси	Туризм бозорига янги маҳсулотни киритиш (турпакет, хизмат, товар).	- айнан туристик мақсадларда фойдаланиладиган 2-4кишилик сифимдаги сув ости кемалари; - уяли телефонларда ўрнатиладиган электрон-гид-йўл-кўрсаткичлар; - музей ва кўргазмалар электрон экскурсаводлари.
Жараён инновацияси	Туристтик хизмат (комплекс хизматлар) кўрсатиш жараёнида янги ёки такомиллаштирилган техника ва технологияни татбиқ этиш (маҳсулот инновацияси билан биргаликда комбинациялашган тарзда амалга оширилиши мумкин).	- авиабилетларни сотиш ва бронд қилиш бўйича автоматлаштирилган тизимлар; - глобал тақсимлаш тизимлари; - компьютерли захирага олиб қўйиш тизимлари; - электрон билет расмийлаштириш; - меҳмонхоналар брон қилиш тизими (“Белые ночи”, «Laccordo»).
Бошқарув инновацияси	Ташкилот фаолиятини ташкил қилишда самарали тартиб ва тузилмаларни татбиқ этиш.	- ҳамкорликнинг янги тизимлари; - ишчи ўринларнинг янги профильлари; (ихтисосликларини) ва уларга янги талаблар.
Бизнес-модель инновацияси	Бизнес юртишнинг янги усуллари: - мижоз ва фирма;	- меҳмонхоналарда мижозлар тўғрисида маълумотлар банки ва базасининг яратилиши (“AMAKS Hotels & Resorts”).

	- фирма ва хизматлар етказувчилар ўртасида муносабатларга янги ёндашувлар асосида бизнес юритиш.	
Маркетинг инновацияси	Нархнинг шаклланиши, таклиф, товар ҳаракати, маҳсулот тўлови такомиллаштирилишига қаратилган янги маркетинг ёндашувларини ривожлантириш.	- авиаташқилотларнинг доимий мижозларга имтиёзлар тизими (“Аэрофлот бонус”); - “барча нарса киритилган” (all inclusive) сотув тизими.
Логистикада инновация	Таъминот, таксимот, етказиб бериш (шунингдек, туристларни) занжирлари ва тизимларида янги усуллар.	- “хаб”лар (hub systems) – ягона боғланган авиатранспорт тармоқлари орқали кўчиш; - дестинациянинг интеграциялашган ахборот тизимлари; - ҳаво транспортида клиринг тўлов тизимлари.
Институционал инновация	Туризм, шунингдек туристларга хизмат кўрсатиш билан боғлиқ баошқа тармоқларда янги тартибга солиш тизимлари ва қоидалари; Турист хуудларда давлат, хусусий сектор, маъмурият, жамоатчилик ўртасида ҳамкорликнинг янги шакл ва тузилмаларини яратиш.	- турли шаклдаги институционал инновациялар; - туристик кластерларнинг шакллантирилганлиги.
Ресурс инновацияси	Янги туристик маҳсулотлар ва хизматлар ишлаб чиқишда ва туризмни ташкил қилишда янги турдаги ресурслардан фойдаланиш.	- “Катта пандалар шаҳри” Хитойда айнан туристик ташрифлар учун қурилган.
Концептуал инновация	Туризм орқали билимлар ва кўникмаларини орттиришга интиладиган замонавий туристлар гуруҳига хос бўлган янги билимлар, янги тажрибаларни орттиришга бўлган эҳтиёжларни қондиришга қаратилган инновациялар.	- “Муздан ясалган меҳмонхоналар”(“Ice Hotel” Швецияда); - Казино-отельлар (Лас Вегасда); - “Экскалибур”– рицарлик турнирлари ўтказиладиган ўрта аср русумидаги меҳмонхона.

Хулоса ва таклифлар

Жаҳон туризм соҳасида мавжуд амалий тажрибадан келиб чиқиб, ҳудудий туризм соҳасида қуйидаги инновацион лойиҳаларни амалга оширишни мақсадга мувофиқ, деб ҳисоблаймиз:

– маҳсулот инновацияси йўналишида, яъни уяли телефонларда ўрнатиладиган электрон-гид-йўл-кўрсаткичлар, музей ва кўргазмалар электрон экскурсоводлари жорий этиш,

худуднинг туристик салоҳиятини акс эттирувчи мультимедияли презентацияларни тайёрлаш ва Интернет саҳифаларида жойлаштириш;

– эксклюзив ресурс инновацияси йўналишида, яъни “асалли” туризм, “вино” туризми, “от” туризмини шакллантириш ва ривожлантириш; “этнографик туризм”га хос турмаҳсулотларни ва “анимацион” дастурларни яратиш;

– жараёнли инновация йўналишида, геоахборотлар тизимини, меҳмонхоналарда электрон брон қилиш тизимларини шакллантириш ва такомиллаштириш, “Самарқанд – туризм маркази” Веб-порталини шакллантириш;

– бизнес-модель инновацияси йўналишида, яъни “меҳмонхона-мижоз” алоқаларини мустаҳкамлаш мақсадида, мижозлар тўғрисидаги маълумотлар банкини шакллантириш ва кенг миқёсда фойдаланиш;

– маркетинг инновациялари йўналишида туристик маҳсулотлар алоҳида турларининг электрон савдосини ташкил этиш, Веб-порталда виртуал туристик экскурсиялар ташкил этиш;

– концептуал характердаги инновациялар, яъни ўрта аср русумидаги меҳмонхона куриш, худудда интерактив туристик ахборотлар тизимини шакллантириш;

– инновацион ташкилий-иқтисодий механизм сифатида Самарқанд вилоятида худудий туристик кластерни шакллантириш ва ҳ.к.

Бизнинг фикримизча, мамлакатимизда туризм бозорининг инновацион ривожланишида юқорида эътироф этилган йўналишларга эътиборни қаратиш мақсадга мувофиқдир.

Иқтибослар/Сноски/References

1. Шумпетер, Й. Теория экономического развития / Й. Шумпетер. М. : Прогресс, 1982. – 174 с., С.72
2. Шумпетер, Й. Теория экономического развития / Й. Шумпетер. М. : Прогресс, 1982. – 174 с., С.159
3. Румянцев, А.А. Менеджмент инноваций: как научную разработку
4. довести до инновации : учеб. пособие / А.А. Румянцев ; Ин-т проблем регион. экономики Рос. акад. наук. – СПб. : Бизнес-Пресса, 2007. – 199 с.
5. Инновационный менеджмент. Учебник / Под ред. С.Д. Ильенковой, — М.: Юнити, 1997 г.
6. Вохидова Меҳри Хасановна БИЗНЕС, ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНИШ ВА РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИНГ ЎЗАРО БОҒЛИҚЛИГИ // Экономика и финансы (Узбекистан). 2020. №2 (134). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/biznes-innovatsion-rivozhlanish-va-ra-amli-i-tisodiyotning-zaro-bo-li-ligi> (дата обращения: 08.06.2022).
7. SAFAEVA, Sayyora Rikhsibaevna et al. Organizational and Economic Aspects of the Development of the International Tourism and Hospitality Industry. Journal of Environmental Management and Tourism, [S.l.], v. 11, n. 4, p. 913-919, june 2020. ISSN 2068-7729. Available at: <<https://journals.aserspublishing.eu/jemt/article/view/5218>>. Date accessed: 08 june 2022. doi: [https://doi.org/10.14505/jemt.11.4\(44\).15](https://doi.org/10.14505/jemt.11.4(44).15).
8. Vakhidovich ABDULLAEV, R. (2022). EXPERIENCE OF THE MIDDLE EAST COUNTRIES IN THE DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY (ON THE EXAMPLE OF THE TOURIST INDUSTRY OF SAUDI ARABIA). Архив научных исследований, 2(1). извлечено от <http://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/731>

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

5 ЖИЛД, 4 СОН

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

ТОМ 5, НОМЕР 4

INNOVATIONS IN ECONOMY

VOLUME 5, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000